

GREENDIVING

Proxecto Green Diving

Cultura oceánica

Ana Rita Rodrigues
Escola do Mar dos Açores

Funded by the
European Union

ÍNDICE DO CURSO

- Competencias verdes
- Cultura oceánica
- Impacto humano
- Beneficios/ Importancia do océano
- Xeoloxía
- Alta mar

Obxectivos de aprendizaxe

- Comprender a dinámica do océano e a súa importancia para a biosfera
- Aumentar a concienciación ambiental sobre a saúde dos océanos
- Comprender os ciclos oceánicos e os seus cambios debidos á actividade humana

7 Principios da cultura oceánica

**1. A Terra ten un gran
océano con moitas
características**

1. Principio

Podes configurar os subtítulos no vídeo en Youtube.

1.

Encárgase de producir :

50% - 80%

CO₂

Fitoplancton

**Responsable de que o oceano
seja fundamental para o
desenvolvimento da vida na terra**

1.

A importância do oceano

GREENDIVING

1.

A variación das mareas inflúe na dinámica dos hábitats

1.

O 97% da água de todo o planeta atópase no oceano

**2. O oceano e a vida
oceânica modelan os
trazos da Terra**

2 Principio

Podes configurar os subtítulos no vídeo en Youtube.

2.

Moitos materiais da Terra orixínanse no océano, como as rochas sedimentarias que hoxe se atopan en terra

2.

2.

Actividade tectónica

2.

Evolución tectónica do planeta

Permiano
225 Million years

Triássico
200 Million years

Jurássico
135 Million years

Cretáceo
65 Million years

Quaternário
Today

3. O oceano tem unha gran influencia no tempo e o clima

To protect the Ocean we first need to understand it.

3. Principio

Podes configurar os subtítulos no vídeo en Youtube.

3.

Responsable da regulación climática

3.

3.

OCEAN ACIDIFICATION

O aumento de dióxido de carbono na atmosfera incrementa a retención de dióxido de carbono no océano, provocando a súa acidificación

3.

WHY'S
IT CALLED
ACIDIFICATION?

GREEN DIVING

4. O oceano fai habitable a Terra

4. Principio

Podes configurar os subtítulos no vídeo en Youtube.

4.

Natural Greenhouse Effect

Human Enhanced Greenhouse Effect

Efecto invernadero

5. O oceano alberga unha gran diversidade de vida e ecosistemas

5. Principio

Podes configurar os subtítulos no vídeo en Youtube.

5.

**As tartarugas mariñas
percorren miles de
quilómetros a través dos
océanos e**

**transportan ao redor de
150.000 animais diminutos
nos seus caparazóns.**

**(larvas, crustáceos,
gambas, nemátodos)**

**6. O océano e os humanos
están inextricablemente
interconectados**

6. Principio

Podes configurar os subtítulos no vídeo en Youtube.

6.

**O oceano é a
principal
fonte de
abasteciment
o dos seres
humanos e da
vida que
coñecemos**

7. O océano está en gran parte inexplorado

7. Principio

Podes configurar os subtítulos no vídeo en Youtube.

Fosa das Marianas 10,994 m de profundidade

Mariana Trench
10,994m

Mount Everest
(World's
highest peak)
8,848m

Commercial air
(Common
cruising altitude)
10,668m

Matterhorn
(Alps peak)
4,478m

RMS Titanic
(Final resting
depth)
3,800m

Burj Kha
(World's t
structure)
830m

Animais das profundidades mariñas

Actividade grupal

REFERENCIAS

- [UNESCO](#)

<https://www.youtube.com/@UNESCO/>

UNESCO

- <https://oceanliteracy.unesco.org/principles/>

CONSORCIO

INOVA+

O apoio da Comisión Europea para a produción desta publicación non constitúe un respaldo dos contidos, os cales reflicten unicamente as opinións dos autores, e a Comisión non pode ser considerada responsable por calquera uso que se faga da información contida na mesma. Número de Proxecto: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Grazas!

Nome do socio: Ana Rita Rodrigues

Cargo: Socio do proxecto

Entidade: EMAZORES

Ana.r.p.rodrigues@emazores.pt

greedivingeuropeanproject

Green Diving